

ТАШКЕНТСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ЛЕНИНА

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

ТАШКЕНТ — 1971

Т. Гиясов

ОТНОШЕНИЕ ИНДИИ К АГРЕССИИ ИЗРАИЛЯ НА АРАБСКОМ ВОСТОКЕ В 1967 г.

Израиль с первых дней своего возникновения привлекает внимание международной общественности прежде всего в связи с занимаемой им международно-политической позицией на Ближнем и Среднем Востоке. Хотя государство Израиль расположено среди арабских стран, оно открыто противопоставляет себя арабам и их национально-освободительной борьбе. Правящие круги Израиля объявили Израиль «инородным телом», «проводником западного влияния» в Азии. Израиль не без помощи США и других западных держав превратился в дубинку империалистической агрессии на Ближнем и Среднем Востоке.

Государство Израиль — «страна с миролюбивым народом и агрессивным правительством»¹, появилось на карте Ближнего Востока 14 мая 1948 г.

Соединенным Штатам Америки, главной империалистической державе нужно было найти послушное орудие подавления освободительного движения на Арабском Востоке — и они нашли его в лице сионистской верхушки, из которой состоит правительство Израиля. Четкую характеристику сионизма давал еще в 1903 году В. И. Ленин, подчеркивая, что «сионистская идея — совершенно ложная и реакционная по своей сущности»².

Когда после окончания второй мировой войны встал вопрос о дальнейшей судьбе Палестины, на сцену выступили различные силы внутри и вне Палестины, так или иначе заинтересованные в решении этого вопроса.

ООН занялась судьбой Палестины в 1947 году. 29 ноября Генеральная Ассамблея, несмотря на сопротивление арабов и евреев, приняла резолюцию, рекомендуя создать на территории Палестины два независимых государства — еврейское и арабское. Район города Иерусалим и Вифлеем предлагалось сделать международной зоной. Советская делегация голосовала за раздел Палестины и создание двух государств, ибо такое решение являлось единственно возможным в создавшейся обстановке.

Выступая на Чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1967 г., созванной по инициативе Советского Союза, Председатель Совета Министров тов. А. Н. Косыгин заявил: «Советский Союз на протяжении всей своей пятидесятилетней истории с уважением относится ко всем народам — большим и малым. Каждый народ имеет

право на создание собственного независимого национального государства. Таков один из основных принципов политики Советского Союза»³.

Именно исходя из этого Советское правительство определяло свое отношение к Израилю как государству, проголосовав в 1947 г. за решение ООН о создании на территории бывшей английской колонии Палестины двух независимых государств — еврейского и арабского.

Руководствуясь этой принципиальной позицией, Советский Союз установил затем с Израилем дипломатические отношения.

Индия в то время воздержалась от немедленного признания Израиля, считая, что положение в Израиле еще не нормализовано. Но она надеялась, что скоро там положение будет стабилизировано. 17 сентября 1950 г. Индия признала государство Израиль и установила с ним дипломатические отношения⁴.

Во время обсуждения палестинского вопроса в сентябре-ноябре 1947 г. было решено учредить комиссию по Палестине, которой поручалось изучать этот вопрос и предоставить доклад Генеральной Ассамблее ООН.

В числе других стран в работе комиссии принимала участие и Индия⁵. Только что освободившаяся из-под британского гнета, она слишком хорошо представляла себе все ужасы колониализма и горячо выступала за самоопределение Палестины. Еще в 1946 г. Индия поддерживала в ООН Советский Союз по вопросу о недопустимости признания опекаемой территории составной частью территории государства — опекуна.

В сентябре 1947 г. Индия совместно с Ираном и Югославией представила Генеральной Ассамблее проект, в основе которого было создание федерального государства — Палестина. В Федерации должны быть два автономные государства — арабское и еврейское. В течение трехлетнего периода евреи могут иммигрировать в еврейское государство в том возможном количестве, которое определено международной комиссией⁶.

В конце ноября 1947 года было принято решение ООН о создании на территории Палестины двух независимых государств: арабского — с площадью 11,1 тысячи квадратных километров и еврейского — с площадью 14 тысяч квадратных километров.

Сразу после решения Генеральной Ассамблеи об образовании двух новых государств и об их границах начались вооруженные столкновения в Палестине, обострившиеся интригами внешней и внутренней реакции.

Объективно относясь к вопросу создания государства Израиль, Индия никогда не скрывала своих открытых симпатий к арабским народам. Журнал «Интернейшнл стадис» писал: «Индия выступала против раздела Палестины, а после того, как ...раздел состоялся, она поддерживала законные права палестинских арабов»⁷.

Арабо-израильская война началась 15 мая 1948 г. В ней участвовали Египет, Сирия, Трансиордания, Ливан, Ирак. Военные действия длились с перерывами около года. Они закончились соглашением о перемирии между Египтом и Израилем в феврале 1949 г. Потом вступило в силу перемирие с остальными арабскими странами. Арабские государства и Израиль оказались разделенными временной линией перемирия. Ее конфигурация была далеко от границы, намеченной Генеральной Ассамблеей ООН, которая определила площадь Израиля в 14 тысяч квадратных километров. В ходе конфликта Израиль присоединил допол-

нительно почти 7 тысяч квадратных километров и никогда потом не проявлял намерения вернуть эти земли арабам.

С той поры израильская военщина никогда не переставала действовать ради расширения территории за счет арабских земель.

Если проследить за политикой Израиля в отношении арабских стран, нетрудно прийти к выводу, что она базируется на принципе: «Мое — это мое, а о вашем (то есть арабском) мы еще поговорим». Настойчиво проводя политику экспансии, Израиль стремится выдвигать все новые притязания с тем, чтобы шаг, сделанный раньше казался совершившимся фактом.

В феврале — июле 1949 г. между Израилем и арабскими странами — Иорданией, Египтом, Сирией и Ливаном были заключены соглашения. По этим соглашениям между территориями арабских стран и территорией, контролируемой Израилем, установилась демилитаризованная зона по обе стороны временных границ. Была учреждена комиссия ООН по наблюдению за выполнением условий, указанных в соглашениях.

Однако власти из Тель-Авива никогда не старались соблюдать эти соглашения.

Еще 12 февраля 1952 г. Моше Даян, тогда начальник штаба израильской армии, ныне военный министр Израиля, в своем выступлении по радио говорил: «Израильскому народу следует подготовиться к войне, но нести эту обязанность возлагается на плечи израильской армии, которая поведет борьбу за достижение окончательной цели создания израильской империи»⁸.

Позже 12 октября 1955 г. Менахем Бегин, лидер одной из крупных партий израильской буржуазии Херут, член парламента и правительства, в кнессете заявил: «Я глубоко верю в начало превентивной войны против арабских государств. Начав эту войну, мы достигнем двух целей: во-первых, уничтожим силы арабов, и во-вторых, расширим нашу территорию»⁹.

Последующие события лишний раз подтвердили экспансионистские устремления правящих властей Израиля.

Однако примечательно то обстоятельство, что накануне нападения на арабские страны члены израильского правительства стремились самым тщательным образом скрыть от арабских государств готовящееся нападение.

Еще в ноябре 1957 г. в Бомбее в брошюре редактора еженедельника «Блитц» Каранджия, озаглавленной «Кинжал Израиля», были опубликованы секретные материалы генерального штаба Израиля, раскрывающие планы, направленные на создание обширного израильского государства за счет территорий соседних арабских стран. В нем руководители генерального штаба Израиля подробно излагали проведение «превентивной войны» Израилем против арабских государств в целях изменения общей обстановки на Ближнем Востоке. Они подчеркивали: «...Соединенные Штаты заинтересованы в израиле-арабском столкновении, и в случае войны с арабскими странами их симпатии будут на стороне Израиля»¹⁰.

Правительство Индии справедливо считало, что Израиль с момента своего возникновения служит источником постоянного раздражения для арабских стран. Дж. Неру указывал, что арабские страны привыкли смотреть на Израиль как на форпост, постоянно угрожающий их свободе.¹¹

Тесные связи Израиля с державами Атлантического пакта особенно укрепились во время подготовки суэцкой авантюры в 1956 г. и с каждым годом эти отношения становились все более близкими.

После присоединения к «доктрине Эйзенхаура» в 1957 г. экстремистские круги Израиля еще более форсировали провокационную деятельность против соседних стран. Участились инциденты на сирийско-израильской линии перемирия.

Руководители израильского государства продолжали открытые угрозы по адресу арабских стран, а тогдашний начальник генерального штаба Израиля Даян заявил: «Мы готовы воевать против арабов в третий, четвертый, седьмой и восьмой раз». В конце 1957 г., когда империалистические заговорщики готовили интервенцию против Сирии, премьер-министр Израиля Бен-Гурион заявил в парламенте, что до мира еще далеко и Израиль сейчас «больше нуждается в военной стратегии, чем в дипломатии»¹².

За годы своего существования военная и финансовая помощь, представленная Израилю Англией, ФРГ и США составляла в сумме 7 миллиардов рублей. Эти деньги в значительной степени шли на приобретение оружия, создание военной промышленности, содержание армии на уровне современных требований.

Оружие поступало в Израиль непрерывным потоком. К началу июньской агрессии 1967 г. израильская армия имела почти 1000 американских и английских танков, около 450 английских, французских и американских самолетов, несколько сот тяжелых орудий¹³.

Часть артиллерийского вооружения и танков поставила Западная Германия, с которой у израильских милитаристов сложились особенно теплые отношения. Многие израильские офицеры прошли выучку в бундесвере под началом бывших гитлеровских генералов.

Лихорадочное вооружение Израиля новейшей военной техникой, ее сближение с главнейшими империалистическими державами находили критику в прогрессивном общественном мнении Индии. Председатель Национального Совета КПИ Ш. А. Данге, например, указывал: «Мы, конечно, помним, что евреи в прошлом испытали страдание от гитлеровцев, однако в настоящее время они сами являются их преемниками, стремительными темпами вооружаясь у Западной Германии. Мы осуждаем подобную воинственность израильского государства, но не его народ как таковой»¹⁴.

С 1956 г. после вывода с египетской территории израильских войск, участвовавших в тройственной агрессии, вдоль границы размещались чрезвычайные силы ООН. Эти войска состояли из небольших подразделений, присланных Бразилией, Данией, Индией, Канадой, Норвегией, Швецией и Югославией и насчитывали около 3600 человек. С согласия правительства ОАР они осуществляли контроль за положением на границе и в районе Газы.

16 мая 1967 г. начальник Генерального штаба ОАР поставил вопрос о необходимости отвести чрезвычайные силы ООН из района Газы, заявив, что в случае нападения на Сирию они помешают египтянам вступить в действие, и это даст преимущество Израилю. Правительство ОАР обратилось к генеральному секретарю ООН У Тану с просьбой вывести войска с египетской территории. У Тан не мог отказать Каиру, поскольку чрезвычайные силы были посланы с согласия и даже по просьбе египтян.

19 мая Индира Ганди доложила своему правительству обращение президента Насера, где указывались и причины, побудившие ОАР предпринимать предупредительные меры.

21 мая 1967 г., несмотря на то, что положение в Западной Азии было «взрывчатым», премьер-министр Индира Ганди уверяла правящую конгрессистскую партию в том, что «Индия не будет говорить или делать что-нибудь, повлияющее на ухудшение ситуации»¹⁵. В то же время она подтвердила требование ОАР о выводе вооруженных сил ООН от Синая и разоружение Газы. Она подчеркнула: «...нам хочется, чтобы наши друзья знали о том, что индийско-арабская дружба крепка и постоянна»¹⁶.

То, что симпатия индийского правительства была на стороне арабов было видно и из речи бывшего министра иностранных дел М. С. Чагла. Он в своей речи 25 мая в Народной палате высказался как сторонник мира М. С. Чагла начал свою речь следующими словами: «Создание Израиля усилило напряженность между Израилем и арабскими странами»¹⁷. Оратор имел в виду, что именно руководящие круги Израиля ответственны за ухудшение отношений между Израилем и арабскими государствами.

В своем выступлении М. С. Чагла развивал и объяснял причины, заставившие ОАР требовать вывода вооруженных сил ООН с ее территории и лишение Израиля права судоходства в Акабском заливе как в юридическом, так и в политическом аспекте. Хотя речь М. С. Чагла была совместимой с предыдущей позицией правительства Индии по палестинской проблеме и юридическим правом вооруженных сил ОАР и залива Акаба, представители реакционных партий в парламенте не считали подтверждение прежней позиции правительства Индии как особой помощью в ослаблении напряженности на Ближнем Востоке.

Критика, вызванная речью М. С. Чагла в Народной палате, показала нежелание правых элементов разделить позицию правительства Индии в арабо-израильском конфликте. Реакционная часть индийской прессы также воздерживалась от одобрения позиции индийского правительства. «Правительство нашло некоторое утешение в поддержке коммунистов в этом вопросе», — писал журнал «Маден ревью»¹⁸.

Представители Индии в ООН вместе с СССР, с социалистическими странами, с миролюбивыми государствами Азии и Африки резко осудили израильские провокации. 30 мая 1967 г. представитель Индии в ООН Хасадати поддержал оценку серьезной ситуации на Ближнем Востоке, а также предложения, ведущие к разрядке напряженности, содержащиеся в докладе У Тана.

Вопрос об осуществлении агрессии решался Тель-Авивом в тот самый момент, когда ООН была занята поиском путей устранения конфликта между ОАР и Израилем и никакой прямой угрозы для последнего не существовало. Израильская правящая верхушка, обуреваемая захватническими целями, не считалась ни с чем, в том числе с опасностью ввергнуть человечество в третью мировую войну, и сознательно идя на преступление перед всем миром, предприняла агрессию. Приказ о начале военных действий против ОАР был дан Даяном в ночь на 5 июня 1967 г. Израиль, накануне твердивший для отвода глаз о желании найти мирное решение споров, совершил одновременное вооруженное нападение на ОАР, Сирию и Иорданию. Израильское вторжение сопровождалось многочисленными проявлениями вероломства и жестокости по отношению к арабскому гражданскому населению в оккупированных районах и к арабским военнопленным.

5 июня М. С. Чагла выступил в Народной палате по поводу начала войны. Не взяв на себя ответственности обвинения зачинщика военного конфликта, он лишь выразил надежду, что мир мог быть восстановлен в Западной Азии, а продолжение войны принесло бы бедствие как ОАР, так и Израилю. Однако 6 июня, как только становилась ясной картина военного столкновения Индира Ганди в речи о положении в Западной Азии решительно обвинила Израиль «в превращении ситуации в вооруженный конфликт». Хотя она избегала слова «агрессия», Израиль был осужден в «преднамеренном», «трусливом» и «беспричинном» нападении на индийский контингент чрезвычайных сил ООН. Вместе с тем следует упомянуть, что И. Ганди воздержалась от одобрения заявления президента Насера, направленное против США и Англии за их совместную помощь в воздушном прикрытии Израиля во время войны.

Отражая бурю протеста, поднявшуюся в Индии, когда узнали о гибели в Газе 9 индийских солдат из службы наблюдения в ООН, И. Ганди возложила всю ответственность за это преступление на Израиль. В той же речи она заявила, что представители Индии в Совете Безопасности сделают все возможное для прекращения огня и отвода войск на позицию 4 июня.

Официальный протест Индии в связи с нападением Израиля на индийский персонал войск ООН был вручен израильскому послу в Москве послом Индии в Советском Союзе Кеваль Сингхом.

8 июня М. С. Чагла снова выступил о положении в Западной Азии в зале Народной палаты. Речь его была осторожной и менее дискуссионной. Он докладывал об усилиях Индии в органах ООН по восстановлению мира на Ближнем Востоке. Комментируя резолюцию Совета Безопасности о простом прекращении огня, он разъяснил, что Индия предпочла бы резолюцию, которая вместе с прекращением огня призывает соответствующие правительства вывести силы сторон к позиции, которые «занимали до начала военных действий».

В оценке агрессии Израиля против арабских государств правительство Индии и Индийский Национальный Конгресс заняли четкую и конкретную позицию. В первые же дни агрессии Индира Ганди объявила Израиль как агрессора, осудила захватническую и преступную политику израильских правящих кругов. 7 июня она выступила со специальным заявлением в парламенте по поводу угрожающей ситуации на Ближнем Востоке.

На основе имеющейся информации, заявила она, не может быть никаких сомнений, что именно Израиль превратил напряженную ситуацию в вооруженный конфликт. Вооруженные силы Израиля и ОАР, а также других арабских государств ведут военные действия, причем положение становится все серьезнее с каждым часом. Если войну не остановить, сказала премьер-министр, она может принять гораздо более широкие масштабы¹⁹. В тот же день представитель Индии в Совете Безопасности ООН Партхасаратхи указал, что Совет должен безотлагательно требовать отвода войск, потому что нельзя позволить агрессору пожирать плоды агрессии.

Индийская делегация в ООН не плохо выполняла обязанности до и после арабо-израильской войны. Даже большая часть индийской оппозиции нашла роль Индии в ООН как конструктивную и дипломатичную.

Перед началом шестидневной войны индийская делегация была единодушна с генеральным секретарем У Таном, требовавшим активизи-

зации деятельности египетско-израильской смешанной военной комиссии как сдерживающего органа в возникших военных действиях — в отсутствии чрезвычайных сил ООН. Но когда до учреждений ООН дошли новые данные, т. е. сообщения об артиллерийской перестрелке и воздушном нападении Израиля на индийский контингент вооруженных сил ООН, лидер индийской делегации Партхасаратхи старался не скрывать разочарования Индии израильской акцией. Он осудил «безответственное и грубое действие правящих кругов Израиля»²⁰.

Индия вначале была против проекта резолюции США о простом прекращении огня, не обусловленное довоенным статусом кво. Однако 7 июня в Совете Безопасности Индия голосовала с остальными членами за резолюцию о простом прекращении огня как первый шаг к восстановлению мира в Западной Азии. Речь же Партхасаратхи 9 июня была наполнена критикой в адрес Израиля за то, что он умышленно превратил диспут о праве судоходства в вооруженный конфликт крупного масштаба. Он квалифицировал заранее подготовленное нападение 5 июня как войну открытую и явную.

Вместе с тем Партхасаратхи осудил применяемую делегацией США тактику саботажа работы Совета в момент, когда обстановка требует быстрых и решительных действий против израильских вооруженных сил.

Во время заседания Совета Безопасности 15 июня 1967 г. Индия (совместно с СССР и некоторыми другими странами) проголосовало за резолюцию осуждающую израильскую агрессию. Индийский делегат проголосовал также за немедленное и без всяких условий отвода израильских войск.

На чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в июне 1967 г. индийская делегация была представлена во главе с министром иностранных дел М. С. Чагла. Выступая на утреннем заседании 22 июня, Чагла осудил попытки Израиля и некоторых западных держав (США, Англия и др.) изобразить дело таким образом, будто ближневосточный кризис был ускорен выводом чрезвычайных вооруженных сил ООН из района Газы и с Синайского полуострова. Чагла подчеркнул, что прекращение огня не может считаться устойчивым до тех пор, пока израильские войска оккупируют арабские территории, обрекая на лишения и угнетение массы коренного арабского населения. «Прочный мир на Ближнем Востоке, — заявил индийский министр, — может основываться только на полном, немедленном и безусловном выводе войск Израиля из оккупированных районов, которые по праву принадлежат ОАР, Иордании и Сирии»²¹.

Чагла выдвинул проект резолюции, основные требования которого можно суммировать так: Израиль возвращает войска на прежние позиции; необходимо принять все меры к тому, чтобы генеральный секретарь ООН имел контакт с обеими воюющими сторонами с целью прекращения огня.

Представитель Индии выразил мнение всех народов Азии и Африки, когда сказал, что нельзя примириться с мыслью о том, что агрессор, развязавший вооруженный конфликт, имеет право попирает основные положения Устава ООН. Нельзя допустить, чтобы в отношениях между государствами воцарилось «право сильного», право жестокого захватчика.

Позиция правительства Индии, вытекающая из ее традиционной политики поддержки народов, борющихся против империализма и

неоколониализма отвечала самым глубоким национальным интересам народа.

Объективная позиция Индии и ее представителей в международных организациях в отношении израильской агрессии на Ближнем Востоке, естественно, не пришлась по душе главной империалистической державе, мировому полицейскому — Соединенным Штатам Америки. Последние как это всегда бывало, снова нажали на Индию в продовольственном вопросе. «В Конгрессе США внесли законопроект об отмене продовольственной помощи Индии..., т. к. Индира Ганди напала на позицию США»²².

Сенатор Фор резко критиковал Индию за ее поддержку ОАР и заявил, что она сама лишает себя 27 000 тонн зерна своей позицией в этом вопросе. «Я надеюсь, что она (Индия — Т. Г.) пересмотрит свою позицию», — заявил Фор.²³

Таким образом, США пытались использовать продовольственные трудности Индии, чтобы заставить ее действовать в своих интересах.

США стремились оказать давление на Индию и через дипломатические каналы. Так, 26 июня в Вашингтоне шли переговоры между У. Ростоу, заместителем государственного секретаря и представителем Индии Б. К. Неру. Кроме того, американский посол в Индии Ч. Боулс вел переговоры с Индирой Ганди. Однако позиция Индии была непоколебима. Индийский Национальный Конгресс в целом поддержал политику Индии в отношении Ближнего Востока. Руководящие деятели Конгресса, даже некоторые члены партии, которые обычно выступали за невмешательство, одобрили действия премьер-министра.

На возражение одного из конгрессистов против помощи Саудовской Аравии,²⁴ Индира Ганди справедливо ответила, что в настоящий момент конфликт возник между всеми арабскими странами, с одной стороны, и Израилем — с другой. Поэтому нельзя помогать одной арабской стране и не помогать другой.

Одним из последствий конфликта на Ближнем Востоке явилось закрытие навигации по Суэцкому каналу. В результате израильских бомбардировок в русле канала было затоплено около десятка различных судов, которые блокировали в нем ряд кораблей. Среди них оказались и корабли, везшие пшеницу для испытывающей тогда продовольственные затруднения Индии.

Правительство ОАР, руководствуясь дружественными чувствами к индийскому народу, предложило Индии выплатить ей стоимость груза или отгрузить 27 000 тонн египетской пшеницы. Индийское правительство, высоко оценив дружеский жест правительства ОАР, отказалась от этого предложения. Индия, заявил индийский посол в Каире Апа Пант, благодарит ОАР за заботу о сохранности груза и не желает усугублять трудности, переживаемые этой страной в связи с закрытием Суэцкого канала.

В те дни Чагла от имени правительства Индии заявил, что Индия поддерживает арабов не только по политическим, но и по экономическим причинам. У индийцев и у арабов много общего, у обоих в прошлом сочеталась борьба за независимость²⁵.

18 июля М. С. Чагла выступил с энергичной защитой позиции Индии по арабско-израильскому вопросу, объясняя цели Индии в Западной Азии. Он подчеркнул, что с точки зрения Индии существенным является то, что с Западной Азией Индия имеет торговые отношения в объеме свыше тысячи миллионов рупий и откуда она вывозит большую часть нефти, а через Суэцкий канал проходит огромная часть

коммерческих товаров Индии, и что Персидский залив благодаря стратегическому положению остается в дружественных руках.

Он подчеркнул, что Индия поддерживает Насера прежде всего потому, что он (Насер — Т. Г.) представляет те силы в Арабском мире, которые мы должны поддерживать».²⁶

М. С. Чагла также дал понять, что в данное время он не желает дискуссии между арабами и Израилем по таким жизненным вопросам как судоходство по Суэцкому каналу и Акабскому заливу, по вопросу беженцев и т. д. По его мнению самым важным было то, что Израиль должен оставить оккупированные арабские территории до начала переговоров между двумя странами, и что необходимо соблюдать принцип, «по которому никакой агрессор не должен быть допущен к переговорам с позиции силы в результате военного захвата».

Такая позиция правительства Индии в отношении израильской агрессии отвечала интересам широких кругов народов Индии.

Эта внешнеполитическая линия вытекала из традиционной политики народов, борющихся против империализма и неоколониализма.

И тем не менее в Индии были партии и организации, и, наконец, отдельные личности, которые выступили против официальной политики правительства

В период политического кризиса в Западной Азии поддержка арабов правительством Индии с точки зрения реакционных элементов страны была необоснованной. Если правительство Индии в целом решительно выступало с осуждением Израиля и поддерживало арабов, то четыре реакционные партии, а именно, Сватантра, Бхаратия Джан Сангх, Самьякта социалист парти (ССП) и Народносоциалистическая партия (НСП) были в равной степени неугомонны, чтобы дискредитировать, а если возможно, то и поставить в тупик официальную линию правительства Индии. Однако правительство в парламенте не было одиноко и изолировано. Кроме коммунистов, две группы, обычно считавшиеся оппозиционными, т. е. Бхаратия Кранти Дал (БКД) и Мусульманская Лига оказали поддержку политике правительства Индии в арабско-израильском конфликте.

Партия Сватантра, тесно связанная с промышленными кругами и бизнесменами, еще раз показала свою идеологическую близость к Западу и в то же время подозрительное отношение к Советскому Союзу. Это было естественно для Сватантры, которая давно считает, что в ее интересах лучше служить западным державам. Партия, разумеется, критически относилась к поддержке индийским правительством Насера, который, как считала Сватантра, не только рассчитывает на советскую поддержку, но также способствует распространению советского влияния в Западной Азии и в Индийском океане. Более того с точки зрения лидеров Сватантры «социалистические» воззрения Насера могли угрожать подрыву прозападных режимов в этом районе. Этим, главным образом, можно объяснить оппозицию Сватантры к позиции правительства Индии в отношении арабо-израильской войны.

25 мая 1967 г. лидер Сватантры Н. Г. Ранга, выступая в Народной палате, указал на «сверхопасность того, что правительство Индии угоджает ОАР», которая, как он допускал, не была «непосредственно вовлечена» в спор между Израилем и Сирией. Более того, он подчеркнул, что если ОАР смогла соблюдать нейтралитет «во время китайско-индийской войны, а также в индийско-пакистанском конфликте, как же нельзя нам поддерживать тот же нейтралитет, особенно когда он содействует делу мира?»²⁷.

Лишь одно это выступление достаточно ясно показывает отношение Сватантры к мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Вкратце говоря, партия не желала мирного урегулирования, сверх того она старалась препятствовать благоприятному стремлению индийского правительства покончить с пожаром войны на Арабском Востоке.

Сватантра также поддержала утверждение западных держав о том, что залив Акаба является международным водным путем и ОАР, якобы, не правомочна блокировать его. Если подобный прецедент имел место, — заключил генеральный секретарь Сватантры М. Р. Масани, когда-нибудь даже Суэцкий канал может быть подвергнут блокаде. Словом, лидеры партии говорили по-всякому, путали один вопрос с другим ради одной цели: лишь бы дискредитировать миролюбивую линию правительства Индии и объективную позицию прогрессивных сил страны.

После начала арабо-израильской войны Н. Г. Ранга отмежевался от оценки, данной Индирой Ганди роли Израиля в эскалации кризиса. Ибо, сказал он, — такие «замечания, вероятно, вовсе не помогают улучшению ситуации или не способствуют нашим национальным интересам.» После окончания шестидневной войны М. Р. Масани в речи в Народной палате 15 июня оправдал Израиль за его агрессивные акты. Позже он даже считал, что именно ОАР виновна в агрессии против Израиля. Он также критиковал индийскую делегацию за ее поддержку советской резолюции в Генеральной Ассамблеи и решил предупредить индийское правительство, не поддаваться советской политике до такой степени, потому что «в конечном итоге только мы сами (индийцы — Т. Г.) в отдельности сможем найти свое призвание»²⁸.

Не случайно деятельность Сватантры получила одобрение в Израиле. Министр без портфеля председатель либеральной партии Израйля Иосиф Шафир заявил, что позиция, занимаемая Сватантрой в вопрос о кризисе на Ближнем Востоке приветствуется израильской партией либералов²⁹.

Сторонники реакции категорически заявляли, что Индия должна поддержать Израиль. Они открыто призывали США и Англию помочь Израилю в конфликте (хотя в помощи они не так уж были скупы). Представители Бхаратия Джан Сангх пытались свалить на ОАР ответственность за конфликт³⁰. Некоторые деятели оппозиции старались обвинить СССР в том, что он создал Израиль как угрозу арабским государствам.

Представители Бхаратия Джан Сангх, Самьякта социалист партии послали Индире Ганди объединенное письмо, протестуя против того, что Индия обвиняет Израиль как агрессора. Они предлагали не осуждать ни ту, ни другую сторону. Сватантра и Бхаратия Джан Сангх, которые всегда выступали против политики неприсоединения, на этот раз сами выступали за «невмешательство» в конфликте на Ближнем Востоке.

С. К. Патиль, являвшийся одно время лидером правых в правительстве Индии и заслуживший симпатию Запада, идеолог частного сектора в Индии, после возвращения из поездки в США в августе 1967 г. немедленно стал нападать на индийское правительство за поддержку арабов. Он «строго осудил» политику правительства И. Ганди в отношении израильской агрессии³¹.

Партия Бхаратия Джан Сангх постоянно поддерживала Израиль в его агрессивных действиях. В предвыборном манифесте партии

1967 года она обещала добиться установления мирных политических отношений между Индией и Израилем. Позиция этой партии была не очень сложной. Она надеялась на политику взаимности, на политику круговой поруки. Партия выступала за установление близких отношений с Израилем, отношения, необходимые как контрбаланс в районе с мусульманским большинством — от Марокко до Пакистана. Подобная политика была полностью отражена в поддержке Бхаратия Джан Сангх Израиля во время кризиса на Ближнем Востоке.

25 мая 1967 г. нынешний президент партии Атал Бихари Баджпай, выступая в Народной палате нападал на М. С. Чагла, возражая той части его речи, что рождение Израиля усилило арабо-израильскую напряженность. Он поставил провокационный вопрос — думает ли правительство, что лишь только ликвидация Израиля устранил эту напряженность?

6 июня, когда Индира Ганди обвинила Израиль в эскалации ситуации Баджпай критиковал премьер-министра за напрасное и необдуманное осуждение Израиля как зачинщика войны. Он хотел, чтобы Индия объявила о том, чтобы она не принимала участия в мирных переговорах и не допускала идеи о ликвидации Израиля.

Такое выступление Баджпай никак нельзя было назвать объективным и благожелательным. Ибо правительство Дели никогда не ставила и не могла поставить перед собой задачу ликвидации Израиля. К тому же решение подобного вопроса не зависело от Индии. Не только Индия, но и другие государства не имели цели устранения Израильского государства. Баджпай допускал, что он среди арабских стран все же больше склоняется к ОАР, чем Иордании или Саудавской Аравии, являющиеся по его мнению, марионетками западных империалистических держав. Это заявление Баджпай, также было не к месту. В острый момент, когда над всеми арабскими государствами нависла угроза общего врага — Израиля и западных империалистических держав, не следовало отделять одно арабское государство от другого. В этом отношении была оправданной позиция правительства Индии, которое не делало какого-либо различия между арабскими странами, будь это ОАР или Саудавская Аравия.

Баджпай нападал на коммунистов за то, что они своей поддержкой правительства якобы нарушают «единство оппозиций»³².

Ранее, 4 июня Балрадх Мадхок, то время президент партии Бхаратия Джан Сангх, выступая на прессконференции, высказался против одобрения индийским правительством усиления обороноспособности арабских государств и заявил, что залив Акаба является международным водным путем. После шестидневной войны Б. Мадхок в Народной палате выступил против индийского предложения за возвращения израильских войск к линии на 4 июня как основу мирных переговоров. Более того, он сказал, что Шарм-эль-Шайх «не следовало бы возвращать ОАР, чтобы последняя не могла в дальнейшем блокировать международный водный путь»³³.

Тесные связи НСП с партией Мапай, составляющей правящую коалицию, его давнишние выступления за установление дипломатических отношений с Израилем, его недоверие к коммунизму и сопротивление укреплению всесторонних международных отношений Индии предопределили официальную позицию НСП по вопросу арабо-израильского конфликта. Разногласия НСП с линией правительства Индии, как выражался Натх Пай в Народной палате 25 мая 1967 г., истекли по

двум причинам: во-первых, НСП не одобряла правительство Индии за его поддержку арабов, но партия как будто выражала сожаление, что индийское правительство в недостаточной степени стремится к миру в Западной Азии. Во-вторых, НСП рассматривала позицию правительства как «пристрастную», так как оно возлагает ответственность в войне на Израиль, «не выясняя истинное положение вещей». После окончания шестидневной войны, глава НСП Сурендранатх Двидеди в Народной палате для вида оправдал позицию индийской делегации в ООН и сказал, что его партия целиком поддерживает индийскую резолюцию в Совете Безопасности и выразил надежду, что другие миролюбивые страны поддержат эту резолюцию. Натх Пай также подтвердил поддержку своей партией позиции Индии, призывающие за возвращение к линии на 4 июня как условие для мирных переговоров. Тем не менее он не удержался от критики своего правительства за то, что оно «терпит русско-американское давление в ООН». Он обвинил индийские власти «в изумительной неспособности» и «в удивительном отказе от самоуважения».

В отличие от НСП Самьякта социалист партии не очень оправдала надежды израильских социалистов. ССП подверглась критике со стороны Израиля за то, что она приоткрывала завесу израильского «социализма». Она подчеркивала теократический строй израильского государства, которое пригодились для западных держав в качестве «восточной клина» на Ближнем Востоке. Лидер партии в парламенте Мадху Лимаия 23 мая в Народной палате объяснил, что его партия не выступает за ликвидацию нейтралитета, занимаемую арабскими государствами и подверг критике свое правительство за принятие и распространение единственно арабской версии о причине возникновения ближневосточного кризиса. Он также хотел, чтобы правительство Индии объявило, что создание какого-либо государства на религиозной основе усилит напряженность. По этому поводу не было сделано исключения и Израилю.

После прекращения шестидневной войны М. Лимаия предложил создать федерацию или конфедерацию Израиля и Иордании как единственный путь решения проблемы беженцев, хотя таким образом вовсе нельзя было решать вопрос.

Один из видных лидеров ССП Рам Манохар Лохия сделал небольшое замечание Израилю, упомянув, что последний мог выставить все свои требования через правительство в Тель-Авиве, т. е. мирным образом решить спор. В последующем в дебатах в Народной палате он, выступая о положении в Западной Азии, удостоил своим вниманием индийских представителей, выполняющих свои обязанности в Совете Безопасности. Вопреки решению ООН он выразил пожелание, чтобы индийское правительство поддержало просьбу римского папы о превращении Иерусалима в свободный город. Одновременно Р. М. Лохия критиковал как Насера, так и правящих кругов Израиля за то, что последние становятся слишком «высокомерными», поставив в один ряд израильских руководителей и Насера. Таким образом партия Сватантра, Бхаратия Джан Сангх, ССП и НСП и некоторые другие оппозиционные партии Индии или иначе выступили против политики индийского правительства в отношении кризиса на Ближнем Востоке в 1967 г.

Для анализа политической обстановки в Индии в этот период характерна также позиция прессы страны.

Большая часть индийской прессы не разделяла линии правительства Индии по арабо-израильскому конфликту.

Обозрение шести национальных ежедневных газет за май-июнь 1967 г. показывает, что пять из них в основном не одобряли политику индийского правительства.

Популярная в Индии газета «Пэтриот», обвинила Израиль как страну — провокатор, полностью поддерживаемого монополистами, угрожающим арабским народам по возможности везде³⁴.

Индийская пресса реакционного направления отмечала, что блокада залива Акаба может серьезно повлиять на политические и экономические интересы Индии и что требование Насера о выводе вооруженных сил ООН зажгла искру военного конфликта в Западной Азии.

Газеты выдвигали предложения о том, что вопрос о заливе Акаба может быть поставлен в Международном суде и Израилю будет позволено пользоваться заливом до того времени, пока этот Суд не вынесет окончательного решения. Часть индийской прессы хотела, чтобы Индия использовала свое влияние для того, чтобы совместно с ОАР пересмотреть требования о выводе вооруженных сил ООН, а также исследовать возможности чрезвычайных сил ООН, находившихся в обеих сторонах фронта.

В некоторых ведущих газетах высказывалось неодобрение речью Чаглы от 25 мая, объясняющее политику Индии по арабо-израильской войне. «Хиндустан таймс» не только выступала с критикой правительства Индии за игнорирование «угрожающей действительности в настоящей ситуации», которая является вопросом войны или мира³⁵. «Таймс аф Индия» рассматривала речь Чаглы в соответствии с политикой поддержки Насера в этой ситуации³⁶.

Поскольку Индия поддержала требование о выводе чрезвычайных сил ООН и блокаду залива Акаба, считая это в рамках закона, то это понятно — писала газета. Однако подтверждение поводов Насера в этом вопросе не очень объяснило, подчеркивала газета «Таймс аф Индия»³⁷.

Когда кризис в районе Ближнего Востока достиг высшей точки, реакционная пресса пыталась нанести удар оптимистическим нотам. В то время как «Таймс оф Индия»³⁸ и «Индиан экспресс»³⁹ считали, что увеличение советских поставок в этом районе может послужить удерживающим стимулом в войне в Западной Азии, то «Хиндустан Таймс» верила тому, что производство нефти в арабских странах может сдерживать «более непостоянных арабов от усиления войны с Израилем»⁴⁰.

Газеты «Индиан экспресс» и «Хиндустан таймс» в целом были критически настроены в отношении «фанатичной» позиции Индии. Весьма прискорбно — заметила «Индиан экспресс» — что по этому поводу поддержка Нью Дели ОАР не проистекала из существа спора⁴¹. Приблизительно в том же духе высказалась и «Хиндустан таймс»⁴².

Когда началась война в Западной Азии, некоторые органы индийской прессы, вопреки необходимости соблюдения атмосферы выдержки и спокойствия, сознательно накаляли обстановку. Отбрасывая в сторону всякую объективность, эти газеты становились в позу защитника Израиля. «Таймс аф Индия» заметив, что Израиль совершил агрессию против ОАР, — добавила, что израильские власти не могут быть обвинены за это действие, так как они оказались перед угрозой арабов⁴³. Газеты «Индиан экспресс» и «Хиндустан таймс» также заняли аналогичную позицию.

Они были особенно настойчивы в поддержке израильской воинственности⁴⁴. Газеты «Хинду» и «Стейтмен», признавая право Израиля нанести «контрудар» перед опасностью «арабских провокаций», подробно описали итоги войны, что было встречено с одобрением и некоторыми другими органами индийской реакции⁴⁵. Последняя была весьма критична в отношении арабов, подчеркивая, что арабы, израильтяне и их друзья, где бы они ни были, могут содействовать миру не партизанскими методами», которые приблизят мир к разрушению.

Для достижения основы прочного мира в Западной Азии индийская реакционная пресса не предлагала какое-нибудь оригинальное предложение. Тем не менее существовало единодушие, о котором «Таймс оф Индия» писала: Израиль как государство имеет право ожидать конкретную гарантию своей безопасности⁴⁶. Отдельные газеты высказывались о том, что непризнание арабами существования Израиля направлено против их собственных интересов. «Официальное заявление арабов о признании существования Израиля устроило бы дело»⁴⁷ — отмечала «Индиан экспресс».

С другой стороны газета «Стейтман» утверждала, что мирное решение в Западной Азии возможно после урегулирования вопроса о палестинских беженцах, однако для этого «инициатива должна исходить от Израиля»⁴⁸.

До начала и после окончания шестидневной войны «Индиан экспресс» и «Хиндустан таймс» многократно критиковали полную идентичность мнения Индии с одной из воюющих стран, имея в виду, что Индия поддерживает в войне только арабов. Это обстоятельство, указывали газеты, представляет меньшую возможность Индии выступать в качестве посредника в мирном урегулировании конфликта.

После окончания шестидневной войны «Индиан экспресс» считала: «Если Москва и Нью Дели смогут убедить Каир признать существование этой реальности и этого факта (признание арабами Израиля — Т. Г.), то будет преодолено первое большое препятствие»⁴⁹. Газеты «Стейтмен» и «Таймс оф Индия», признавая выдержку премьер-министра иностранных дел, заключили, что правительство Дели сознает свои интересы, ответственность и влияние, которую они могут использовать для достижения благоразумного урегулирования⁵⁰.

Позже, через две недели «Таймс оф Индия» немного изменило свою позицию, выразив сомнение о готовности и способности правительства Индии играть какую-либо конструктивную роль в урегулировании в Западной Азии⁵¹.

Выдержки из наиболее известных индийских газет показывают, что большинство их занимали колеблющуюся позицию, а некоторые выступали с критикой политики правительства по ближневосточному вопросу.

Только Коммунистическая партия Индии и ее официоз «Нью эйдж» были последовательны и принципиальны в оценке ближневосточного кризиса, возникшего летом 1967 года.

Коммунистическая партия Индии, а также параллельная Коммунистическая партия Индии полностью поддержали политику правительства в Западной Азии до начала и после окончания шестидневной войны. Обе партии считали, что Израиль действовал только по указанию и под нажимом определенных империалистических держав, в то время, когда арабские страны, подобные ОАР и Сирии, представляли собой силы мира, независимости и антиимпериализма. Коммунистичес-

кие партии Индии считали, что их обязанность протянуть руки помощи правительству Индии против внутреннего и внешнего давления. Отметив некоторые недочеты во внешнеполитической деятельности руководителей страны, компартия выразила в целом удовлетворение позицией, занимаемой правительством Индии в арабско-израильском конфликте.

Центральный Исполнительный комитет Коммунистической партии Индии в опубликованной в середине июля 1967 г. резолюции «О кризисе на Ближнем Востоке» отмечала, что положение на Ближнем Востоке все еще остается тревожным и что мир будет продолжать находиться под угрозой до тех пор, пока Израиль не уйдет с территорий, оккупированных им силой.

КПИ подчеркивала, что предательский «блицкриг» Израйля, который он предпринял 5 июня, был кульминационной точкой военных планов, которые вынашивались правителями в Тель-Авиве в течение многих лет в сговоре с империалистическими кругами США, Англии и Западной Германии.

КПИ, указывая на истинные намерения израильских агрессоров, отмечала, что основной целью израильской агрессии было стремление воспрепятствовать прогрессивному, революционному и антиимпериалистическому маршу арабских народов; утвердить господство западных монополий над нефтяными районами и обеспечить себе контроль над Суэцом; изолировать арабские страны от Советского Союза и ослабить его братские связи с ним⁵².

Центральный исполнительный комитет КПИ обратился ко всем демократическим и прогрессивным силам в Индии с призывом объединиться и принять участие в широкой массовой кампании по защите национальной независимости и прав ОАР и всех арабских народов, осуждая империалистических эксплуататоров и агрессоров и их израильских марионеток.

Коммунистическая партия Индии, указывая на агрессию Израйля в арабских странах, ясно заявила: «Не только индийская миссия в международных делах, но и наши национальные интересы, требуют поддержки арабов»⁵³. Вместе с тем Компартия Индии отмечала, что Индия всегда придерживалась того мнения, что Суэцкий канал — это внутренние арабские воды и если Израиль находится у канала — это результат агрессии⁵⁴.

Вопрос об израильской агрессии был рассмотрен на состоявшемся в начале 1968 г. VIII съезде КПИ. Была принята резолюция «О солидарности с арабскими народами, борющимися за ликвидацию последствий израильской агрессии». Съезд выразил полную солидарность с арабскими народами и осудил израильских агрессоров, подстрекаемых и поддерживаемых империалистами определенных держав.

«Большая помощь Советского Союза, говорится в резолюции, — является мощной поддержкой в защиту национального суверенитета и целиности арабских народов». VIII съезд заявил, что индийские коммунисты всегда будут вместе с антиимпериалистическими силами выступать в поддержку мужественной борьбы арабских народов.

Большое значение в укреплении солидарности между индийскими и арабскими народами имела конференция, проходившая в январе 1968 г. в поддержку арабских народов против израильской агрессии. Конференция призвала провести сбор вещей в помощь жертвам израильской агрессии. Конференция шла под председательством изве-

стного прогрессивного государственного и общественного деятеля К. Д. Малавия. С яркими антиимпериалистическими речами выступили Б. Дж. Азад (министр образования Индии), Ромеш Чандра (генеральный секретарь Всемирного Комитета борьбы за мир), Кришна Менон, парламентарий П. Балачандра Менон. Были посланы приветствия мученическим гражданам Израиля, которые героически выступают против агрессии, осуществляемой их правительством и проводят кампанию за мирное разрешение ближневосточного кризиса.

Активно выступают в защиту арабских народов и трудящиеся Индии.

В сентябре (22. IX) 1969 г., собравшись в центре Калькутты, многолюдная процессия двинулась к Хармингтонстрит, где расположено генеральное консульство США, чтобы выразить протест против политики Вашингтона на Ближнем Востоке. Индийцы начали сидячую голодовку представителей мусульманских организаций Калькутты в знак протеста против преступлений израильской армии на оккупированных арабских территориях.

В резолюции, переданной демонстрантами американским дипломатам, подчеркивалось, что только колоссальная финансовая помощь, предоставляемая США Израилю, сделала возможным создание военной машины Тель-Авива. Поэтому на Вашингтон также ложится ответственность за израильскую агрессию против арабских стран, за непрекращающуюся угрозу мира и безопасности на Ближнем Востоке. Резолюция требует, чтобы США содействовали выполнению Израилем резолюции ООН в отношении статуса Иерусалима.

В настоящее время израильская армия оккупировала свыше 60 тысяч квадратных километров — втрое большую территорию, чем занимал сам Израиль в границах 1949 года, или вчетверо больше той площади, которая была определена Генеральной Ассамблеей ООН в 1947 году.

22 ноября 1967 г. Совет Безопасности единогласно принял резолюцию, которая могла бы стать основой ликвидации последствий израильской агрессии, а также позволила бы достигнуть политического урегулирования конфликта в целом.

В соответствии с ноябрьской резолюцией ООН направила на Ближний Восток своего специального представителя, в задачу которого входило установление и поддержание контактов между заинтересованными государствами в целях заключения соглашения и достижения мирного и согласованного урегулирования»⁵⁵.

Назначенный специальным представителем генерального секретаря ООН Г. Ярринг приступил к осуществлению своей миссии в декабре 1967 г.

25 марта 1968 г. Совет Безопасности осудил нападение Израиля на Иорданию, а 2 мая призвал Израиль отказаться от намерения провести парад в арабской части Иерусалима. Но в Тель-Авиве игнорировали это решение международного органа, что вызвало новое осуждение со стороны Совета Безопасности. 21 мая Совет Безопасности вновь призвал израильских правителей отказаться от попыток аннексии арабского Иерусалима.

В письме на имя специального представителя генерального секретаря ООН Ярринга от 9 мая 1968 г. правительство ОАР предложило выработать план-расписание скоординированных мероприятий сторон для урегулирования положения на Ближнем Востоке.

Израильские правящие круги играют с огнем, отказываясь от выполнения решения Совета Безопасности от 22 ноября, которое могло бы повести к политическому урегулированию конфликта. Пока последствия агрессии не ликвидированы, израильские правящие круги создают постоянную угрозу миру на Ближнем Востоке.

Агрессивный курс Израиля в значительной мере обусловлен, как уже подчеркивалось, поддержкой со стороны империалистических сил и прежде всего США.

Индийский автор М. С. Агвани в статье «Рискованные последствия» пишет, что «Начиная со времен президента Трумэна все правительства Соединенных Штатов неизменно поддерживали военное превосходство Израиля над арабами и сохраняли его»⁵⁶.

Израиль фактически отклонял все предложения, саботировал любую инициативу, направленную на мирное урегулирование, включая резолюцию Совета Безопасности ООН от 22 ноября 1967 г. Израиль действует так же, как Южная Африка, Родезия и Португалия, которые ни во что ставят общественное мнение и попирают Устав ООН. Видный индийский публицист Р. К. Каранджия допускает мысль, что «между ними существует тайный сговор»⁵⁷.

Позиция Индии в вопросе агрессии Израиля против арабских государств и в настоящее время остается неизменной. В советско-индийском коммюнике, опубликованном в связи с визитом председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина в Индию в конце января 1968 года, подчеркнута необходимость выполнения резолюции Совета Безопасности от 22 ноября 1967 года, и осуществление безотлагательного отвода израильских войск на позиции, которые они занимали до 5 июня 1967 года»⁵⁸.

Небольшой анализ позиции индийского правительства в отношении событий на Ближнем Востоке во время кризиса 1967 г. показывает, что правящая в стране партия Национальный Конгресс, партии и организации страны в целом поддерживали права, суверенитет и независимость арабских стран. Правительство Индии осудило посягательства Израиля и стоящих за ним империалистических государств против народов арабских стран.

Следует подчеркнуть, что на этот раз в критике преступных действий израильских властей Индия выступала более решительно и энергично, чем это было во время Суэцкого кризиса в 1956 г.

Миролюбивая прогрессивная позиция Индии в вопросе об агрессии Израиля была направлена на скорейшее урегулирование этой важной проблемы и ликвидацию последствий агрессии.

Все демократические силы страны, прежде всего Коммунистическая партия Индии поддерживали и поддерживают миролюбивую политику своего правительства.

Л и т е р а т у р а

1. С. А. Андреев. Израиль, ИВЛ, М. 1962, стр. 3.
2. В. И. Ленин, Сочинения, т. 7, стр. 83.
3. «Коммунист» № 11, 1967, стр. 112-113.
4. К. П. Карунакаран, Индия в мировых делах, август 1947 — январь 1950 года, Калькутта 1952, стр. 261.
5. Там же, стр. 251.
6. Там же, стр. 253.

7. Журнал «Интернешнл Стадиэс» 1966, № 12, стр. 162.
8. **Сами Хадави**, Палестина на фокусе, июль 1968, стр.91.
9. Там же, стр. 95.
10. См. **К. Иванов**, **З. Шейнис**, Государство Израиль, его положение и политика. Гос. изд. пол. лит., М. 1959, стр. 49.
11. **Джавахарлал Неру**, Внешняя политика Индии, стр. 216.
12. **К. Иванов**, **З. Шейнис**, Государство Израиль, его положение и политика, М., 1959, стр. 81.
13. **П. Демченко**. Арабский Восток в час испытаний, изд. пол. лит. М., 1967, стр. 52.
14. Газета «Нью Эйдж», 11 июля 1967 г.
15. Журнал «Мадэн Ревю», июнь 1968 г. стр. 428.
16. Там же, стр. 428.
17. Там же, стр. 428.
18. Там же, стр. 428.
19. «Правда», 8 июня 1967 г.
20. «Мадэн Ревю», июнь 1965 г. стр. 428.
21. «Правда», 23 июня 1967 г.
22. Газета «Таймс аф Индия», 19 июня 1967 г.
23. «Известия» 22 июня 1967 г.
24. Внутренняя и внешняя политика Королевства Саудовской Аравии известна своей реакционной направленностью.
25. «Таймс аф Индия», 10 июня 1967 г.
26. «Мадэн Ревю», июнь 1968 г. стр. 429.
27. Там же, стр. 430.
28. Там же, стр. 430.
29. «Таймс аф Индия», 18 июня 1967 г.
30. «Таймс аф Индия», 7 июля 1967 г.
31. «Нью Эйдж», 3 сентября 1967 г.
32. «Нью Эйдж», 3 сентября 1967 г.
33. «Мадэн Ревю», июнь 1968 г. стр. 431.
34. Газета «Патриот», 20 мая 1967 г.
35. Газета «Хиндустан Таймс», 27 мая 1967 г.
36. «Таймс аф Индия», 27 мая 1967 г.
37. Там же.
38. «Таймс аф Индия», 1 июня 1967 г.
39. Газета «Индиан экспресс», 1 июня 1967 г.
40. «Хиндустан Таймс», 1 июня 1967 г.
41. «Индиан экспресс», 2 июня 1967 г.
42. «Хиндустан Таймс», 2 июня 1967 г.
43. «Таймс аф Индия», 6 июня 1967 г.
44. «Индиан экспресс» 6 июня 1967 года;
«Хиндустан Таймс» 6 июня 1967 г.
45. «Хинду», 6 июня 1967 года;
46. «Таймс аф Индия», 23 июня 1967 г.
47. «Индиан экспресс», 16 июня 1967 г.
48. «Стэйтсман», 15 июня 1967 г.
49. «Индиан экспресс», 16 июня 1967 г.
50. «Стэйтсман», 6 июня 1967 г.
51. «Таймс аф Индия», 23 июня 1967 г.
52. «Правда» 16 июля 1967 г.